

Мельніков А. М.

аспірант кафедри журналістики та реклами,
Державний торговельно-економічний університет,
<https://orcid.org/0009-0008-1280-4029>

ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ

JEL Classification: M31

SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. У статті було обґрунтовано, що цифрова економіка стає основою добробуту українського суспільства та ключовим чинником процвітання України. Глибокий і швидкий перехід на цифрові технології може бути стимульований розвитком елементів інституційного середовища сектору цифрової економіки. Інституційне середовище охоплює всі важливі інститути цифрової економіки, що вказує на його складність та комплексність, а також визначає потенційні напрями змін у цьому секторі. Розвиток ефективних інституцій цифрової економіки спрямований на подолання негативних наслідків цифровізації суспільства. Поглиблення економічного розриву між споживачами різного рівня через нерівний доступ до цифрових технологій також стає актуальним напрямом вивчення. Диференціація країн і регіонів в результаті різного рівня цифровізації призводить до уповільнення зростання частки цифрової економіки у ВВП та зниження продуктивності у сфері виробництва цифрових технологій, що, своєю чергою, посилює соціальну нерівність та витісняє традиційні економічні відносини. Крім того, зростає загроза безпеки через можливості тероризму, техногенних катастроф та технологічних збоїв.

Ці проблеми посилюють цифровізацію як спосіб модернізації української економіки, але потребують уваги та вирішення. З огляду на результати досліджень і досвід сучасних підприємств, можна стверджувати, що ефективність цифрових технологій досяжна за умови комплексного підходу до формування маркетингової стратегії для представлення бізнесу в цифровому середовищі, що дозволяє максимально використовувати переваги цифрового маркетингу для досягнення бізнес-цілей.

Ключові слова: цифровий маркетинг, цифрові технології, конкурентоспроможність.

Abstract. The article substantiates that the digital economy is becoming the foundation of the well-being of Ukrainian society and a key factor for the prosperity of Ukraine. The deep and rapid transition to digital technologies can be stimulated by the development of institutional elements within the digital economy sector. The institutional environment encompasses all important institutions of the digital economy, highlighting its complexity and interconnectedness, and determining potential directions for changes in this sector. The development of effective institutions within the digital economy aims to overcome the negative consequences of the digitization of society. The increasing economic divide between consumers of different levels due to unequal access to digital technologies also becomes a relevant area of study. Differentiation between countries and regions as a result of varying levels of digitalization leads to a slowdown in the growth of the digital economy's share of GDP and a decline in productivity in the digital technology production sector, which, in turn, exacerbates social inequality and displaces traditional economic relations. Moreover, there is an increasing security

threat due to the potential for terrorism, technological disasters, and technological failures. These issues intensify the digitalization process as a way to modernize the Ukrainian economy but require attention and resolution. Based on research findings and the experience of modern enterprises, it can be stated that the effectiveness of digital technologies is achievable through a comprehensive approach to forming a marketing strategy for presenting a business in the digital environment, which allows maximizing the advantages of digital marketing to achieve business goals.

Keywords: digital marketing, digital technologies, competitiveness.

Вступ

Актуальність теми. Цифрова економіка стає основою добробуту українського суспільства та ключовим чинником процвітання України. Глибокий і швидкий перехід на цифрові технології може бути стимульований розвитком елементів інституційного середовища сектору цифрової економіки. Інституційне середовище охоплює всі важливі інститути цифрової економіки, що вказує на його складність та комплексність, а також визначає потенційні напрями змін у цьому секторі.

Розвиток ефективних інституцій цифрової економіки спрямований на подолання негативних наслідків цифровізації суспільства. Серед таких негативних наслідків можна виділити витіснення традиційних технологічних процесів та науково-технічних інновацій, а також витіснення людини з промисловості, сільського господарства та сфери послуг. Ці процеси змінюють зміст і організацію праці на глобальному ринку, що призводить до значного скорочення робочих місць.

Поглиблення економічного розриву між споживачами різного рівня через нерівний доступ до цифрових технологій також стає актуальним напрямом вивчення. Диференціація країн і регіонів в результаті різного рівня цифровізації призводить до уповільнення зростання частки цифрової економіки у ВВП та зниження продуктивності у сфері виробництва цифрових технологій, що, своєю чергою, посилює соціальну нерівність та витісняє традиційні економічні відносини. Крім того, зростає загроза безпеки через можливості тероризму, техногенних катастроф та технологічних збоїв.

Ці проблеми посилюють цифровізацію як спосіб модернізації української економіки, але потребують уваги та вирішення.

Основні питання до розробки технологій цифрового маркетингу розглянуто у наукових роботах: Т. Янковець [1], В. Штуль [2], С. М.А. Окландер, О.І. Яшкіна [4] та інших.

Однак, питання впливу цифрових технологій на різні галузі економіки, а також розроблення стратегій, що дозволять максимально ефективно інтегрувати ці технології у бізнес-процеси. створенні переваг в різних аспектах життя, пошук нових можливостей для громадян у покращенні якості життя, роботи, творчості, навчання та відпочинку стає актуальним напрямом дослідження. Політика цифровізації повинна орієнтуватися на потреби, можливості, інтелект і таланти людей, забезпечуючи організаційну підтримку та сприятливі умови для їх реалізації.

Постановка мети. Метою статті є аналіз теоретичних аспектів впровадження технологій цифрового маркетингу, визначення викликів і можливостей, шляхи адаптації до цифрових змін, а також надання рекомендацій для ефективного впровадження цифровізації, як способу модернізації української економіки.

Результати

Маркетингові комунікації постійно еволюціонують і вдосконалюються, і в теоретичних та практичних аспектах сучасного маркетингового середовища можна виявити вплив таких факторів, як технологічні інновації, прискорення науково-технічного прогресу, соціальні та економічні зміни, глобалізація виробничих ринків, структурні трансформації світової економіки, регіональне співробітництво та глобальні кризи. Основними чинниками, що впливають на сучасне маркетингове середовище, є технологічні зміни, через трансформацію поведінку споживачів та адаптацію методів маркетингової діяльності до сьогодення.

Технології комунікації між виробниками та споживачами опираються на традиційні методи маркетингових комунікацій, але особливе значення в їх розвитку має процес глобалізації і застосування цифрових технологій. Цифрова трансформація сприяє підвищенню конкурентоспроможності, відкриває нові бізнес-можливості, створює додаткові канали доступу до міжнародних ринків і глобальних цифрових мереж, що дозволяє комбінувати класичний маркетинг з цифровими технологіями для розширення можливостей просування продуктів та залучення більш широкого кола споживачів [15].

Цифрові технології кардинально змінюють звичні ринки товарів, послуг та праці, впливаючи на державний сектор. Цифровий маркетинг інтегрує онлайн і офлайн можливості, використовуючи засоби, як Інтернет, комп'ютери, планшети, смартфони, локальні мережі підприємств або районів, мобільні пристрої, цифрове ТБ, інтерактивні екрани, POS-термінали, тачскрін, електронні читачі та цифрове мистецтво. Таке поєднання сприяє заснуванню спеціалізованих маркетингових агенцій – Digital-агенцій. Основна перевага цифрового маркетингу перед традиційним полягає в можливості точно вимірювати його результати та прогнозувати подальші перспективи, завдяки системам збору і аналізу інтернет-статистики, таким як Google Analytics. Це перетворює цифровий маркетинг у потужний інструмент комунікації зі споживачами, збільшення обсягів продажу та передачі інформації про компанію і її продукцію [3].

З розповсюдженням цифрових технологій на глобальному рівні, швидкість набуття цифрових дивідендів сповільнюється через кілька причин. По-перше, близько 60% населення світу все ще не має доступу до Інтернету. По-друге, потенційні вигоди знижуються через ризики, такі як поглиблення ринкової поляризації праці та зростання нерівності, оскільки нові технології покращують кваліфіковану працю, водночас замінюючи стандартизовані операції, змушуючи багатьох працівників конкурувати за низькооплачувані посади. Цифрові технології здатні трансформувати виконання рутинних завдань з великим обсягом операцій у більш дешеві, швидкі та зручні процеси, проте деякі завдання потребують людської креативності, інтуїції, судження та розсудливості [16].

Цифрова революція сприяє створенню нових бізнес-моделей, вигідних для споживачів, одночасно вдосконалюючи нормативно-правову базу, яка формує динамічне бізнес-середовище, що дозволяє компаніям використовувати цифрові технології для інновацій та конкуренції, а також застосовувати Інтернет для розширення прав і можливостей споживачів. Країни, що можуть швидко адаптуватися до змін у цифровій економіці, отримують найбільші вигоди. Впровадження цифрових технологій відкриває нові можливості для країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою. Онлайн-реєстри підприємств спрощують вихід на ринок нових та інноваційних компаній, а професійна підготовка через Інтернет допомагає працівникам підвищувати свою кваліфікацію.

Цифровий маркетинг часто ототожнюють з Інтернет-маркетингом або електронним маркетингом, однак мережа Інтернет є лише одним із багатьох засобів залучення клієнтів. Цифровий маркетинг представляє цифрову ідентичність компанії, дозволяючи їй демонструвати себе у віртуальному світі широкому колу користувачів, який спрямований на просування товарів чи брендів за допомогою однієї або більше цифрових технологій, що дозволяє компаніям надсилати персоналізований контент конкретним отримувачам [4].

Цифровий маркетинг не обмежується транснаціональними корпораціями, що мають достатні ресурси для використання цифрових технологій у маркетингу. Він вирівнює умови гри, надаючи малим і середнім підприємствам можливість конкурувати з великими гравцями та залучати більшу частку цільового ринку. Завдяки цифровому маркетингу малі компанії отримують ресурси для проведення продажів та маркетингових кампаній, які раніше були доступні лише великим корпораціям.

Цифровий маркетинг охоплює широкий спектр цифрових точок дотику, з якими клієнти взаємодіють протягом дня. Щоб ефективно використовувати ці канали, потрібно добре розуміти кожен з них. Пошукова оптимізація (SEO) – це перше, що приходить на думку, коли мова йде про

різноманітні цифрові інструменти для просування продукції, оскільки інтернет-бізнеси значною мірою залежать від пошукових систем, таких як Google, Bing, Yahoo та інших. Ефективне використання SEO дозволяє залучити значний органічний трафік на вебсайт, адже мета SEO – оптимізувати контент так, щоб він з'являвся серед перших результатів на сторінці результатів пошукової системи (SERP). Існує кілька методів, які сприяють високому рейтингу в SERP, наприклад, поєднання вхідних і вихідних посилань або оптимізація контенту для конкретних ключових слів. Найскладніше в SEO – це постійно стежити за змінами в алгоритмах пошукових систем та оновлювати стратегії та методи відповідно до цих змін [5].

Один із найефективніших методів популяризації продукції у XXI столітті полягає у використанні соціальних мереж, де представлені численні платформи, такі як Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram тощо. Ефективність маркетингу в соціальних мережах залежить не тільки від активності акаунтів, але й від включення соціальних елементів у кожен аспект маркетингових зусиль для максимізації можливостей для однорангового обміну. Чим більше аудиторія зацікавлена у взаємодії з контентом, тим більша імовірність, що вона буде його поширювати, залучаючи нових клієнтів. Розміщення високоякісного контенту на соціальних платформах виступає чудовим методом для привернення уваги аудиторії та позиціонування бренду як авторитету у специфічній ніші. Важливо додавати кнопки для легкого поширення контенту під кожним постом чи сторінкою, що дозволяє користувачам легко ділитися матеріалом у своїх мережах. Кожна соціальна платформа пропонує різноманітні опції для органічної та платної реклами, розширюючи можливості досягнення більшої аудиторії. Платна реклама на таких платформах як Twitter та Facebook, а також кампанії з хештегами та інфлюенсерський маркетинг є одними з найефективніших методів маркетингу в соціальних мережах, що сприяють підвищенню видимості бренду та залученню нових клієнтів, що є ключовим для успішної маркетингової стратегії [5].

Контент-маркетинг, як один з видів цифрового маркетингу, використовується для просування бізнесу в інтернеті через публікацію контенту, який аудиторія знаходить природньо під час перегляду веб-сторінок. Основною метою цього виду маркетингу є залучення глядачів до активної взаємодії з контентом шляхом читання, поширення та коментування, що дозволяє комбінувати його з іншими цифровими маркетинговими методами, такими як SEO або SEM, для підтвердження експертизи бізнесу у визначеній галузі та здобуття довіри клієнтів. Маркетологи використовують онлайн-рекламу з самого початку існування інтернету, а розміщення банерів чи реклами на інших веб-сайтах є однією з найпопулярніших форм онлайн-реклами. Підприємства можуть використовувати онлайн-платформи, як Google AdSense, для автоматичного розміщення оголошень на сайтах з відповідним контентом, налаштовуючи параметри сайтів на основі ключових слів, місцезнаходження, демографічних характеристик аудиторії та інших факторів [6].

Використання смартфонів у сфері просування продукції стало однією з найзначніших форм цифрового маркетингу, особливо серед молодого покоління. Окрім текстових повідомлень, компанії мають можливість залучати свою аудиторію через безкоштовні мобільні додатки для платформ Android і iOS, які можуть забезпечити функціональність для підвищення обізнаності про бренд. Наприклад, компанії можуть надсилати push-сповіщення в режимі реального часу, які з'являються на смартфонах при появі нових публікацій на вебсайті, або розробляти маркетингових ботів на платформах обміну повідомленнями, таких як Messenger і Telegram, для залучення нових клієнтів. З іншого боку, електронна пошта як інструмент просування є старим, але досі надзвичайно ефективним засобом, що робить її ідеальною для підвищення лояльності до бренду і збільшення обсягів продажу.

Оптимізація голосового пошуку представляє одну з найсучасніших стратегій інтернет-маркетингу, яка передбачає адаптацію існуючого та нового контенту вебсайтів під голосові запити. Це включає використання природної мови, надання коротких і зрозумілих відповідей на запити користувачів і врахування особливостей мобільних пристроїв, через які часто здійснюється голосовий пошук. Оптимізація голосового пошуку допомагає компаніям бути більш доступними для користувачів, що поліпшує їхній досвід і підвищує шанси на залучення нових клієнтів [7].

Відеомаркетинг є важливою складовою цифрового маркетингу, що допомагає компаніям підвищити обізнаність про бренд, збільшити конверсію та підвищити доходи шляхом створення цінних та інформативних відео для цільової аудиторії. Розробка стратегій поширення відео через різноманітні канали, такі як соціальні мережі, YouTube та власний вебсайт, є ключовою для максимального охоплення та взаємодії з аудиторією. Інтерактивні відео, лайв-трансляції та відеооголошення можуть значно підвищити рівень залученості користувачів, забезпечуючи динамічну та інтерактивну взаємодію з брендом [9]. Відтак, ефективне використання відеомаркетингу сприяє зростанню бізнесу, покращуючи обізнаність про продукти та послуги компанії й зміцнюючи її позиції на ринку.

Проблема збору та ефективного використання даних підкреслює важливість глибокого розуміння поведінки споживачів у цифровому маркетингу. Наприклад, компанії можуть використовувати теплові карти вебсайтів для аналізу шляхів клієнтів, і при правильному підході це може дати численні переваги, такі як створення умов, за яких споживачі відчують відкритість, орієнтацію на свої потреби, готовність обговорювати недоліки, оцінку компанії за її продукти чи послуги та отримання рекомендацій для підвищення ефективності підприємства, що дозволяє реалізувати успішні плани просування продуктів або компаній через цифрові канали [9].

Цифровий маркетинг виконує важливі функції, такі як підтримка іміджу бренду, допомога в виході нових брендів чи продуктів на ринок, підвищення впізнаваності бренду та стимулювання продажу товарів або послуг. Інтернет-маркетинг є частиною електронної торгівлі, яка включає інтеграцію в Інтернеті, управління інформацією, PR, обслуговування клієнтів і продажі. З поширенням доступу до Інтернету електронна торгівля та Інтернет-маркетинг стали невід'ємною частиною будь-якої сучасної маркетингової кампанії [10].

У умовах зростаючої популярності прямого онлайн-діалогу з клієнтами український бізнес стикається з проблемою недостатньої можливості фізичної перевірки якості товару. Проте, правильний вибір маркетингових стратегій може значно підвищити довіру не лише до електронної торгівлі, але й до продукції, представленої в офлайн-магазинах. Сучасні рішення, такі як нові форми доставки, соціальні мережі та онлайн-консультації, можуть допомогти вирішити цю проблему, зокрема через надання відгуків клієнтів на офіційних вебсайтах компаній [11].

Останнім часом спостерігається нова хвиля трансформації бізнесу та соціальних моделей діяльності, що викликана появою нових поколінь цифрових технологій, таких як штучний інтелект, робототехніка, Інтернет речей (IoT) та бездротові технології – завдяки своєму масштабному впливу, отримали назву «скрізь проникаючих». За оцінками, їх впровадження може підвищити продуктивність праці в компаніях на 40%, що вказує на те, що ефективне використання нових цифрових технологій стане критично важливим для міжнародної конкурентоспроможності компаній і країн, які формують інфраструктуру та правове середовище для цифровізації [14].

Сучасні компанії повинні взаємодіяти зі своїми клієнтами через цифрові інструменти, особливо в умовах цифровізації, яка вимагає впровадження технологій цифрового маркетингу, що базуються на клієнтоорієнтованих підходах. Цифровий маркетинг охоплює просування товарів і послуг за допомогою цифрових технологій на всіх етапах взаємодії з клієнтами, включаючи як онлайн, так і офлайн інструменти, такі як смарт-гаджети та POS-термінали.

Цифровий маркетинг є однією з найбільш гнучких сфер бізнесу, яка може адаптуватися до різних галузей. Якщо раніше основними факторами виробництва були нові технології та зниження витрат, то сьогодні продажі безпосередньо залежать від маркетингових зусиль. Інструменти цифрового маркетингу включають методи, засоби та заходи, спрямовані на привернення уваги потенційних клієнтів до компанії, бренду, послуги чи продукту. Найчастіше використовуються кілька інструментів одночасно, що дозволяє досягти максимальної цільової аудиторії та досягти високої ефективності просування. Вибір інструментів залежить від цілей маркетингової кампанії, етапу її реалізації, характеристик цільової аудиторії та продукту, який просувається.

Цифровий маркетинг також використовує інструменти, такі як рекламні пропозиції під час встановлення програм, email-маркетинг та QR-коди у традиційних медіа, як-от газети або листівки, що дозволяє компаніям ефективно взаємодіяти з різними сегментами аудиторії. Платні, власні та зароблені ресурси для цифрового просування включають сайти, за які платить компанія-замовник, включаючи контекстну рекламу та цифрові банери, платформи, які компанія використовує безкоштовно, як-от сторінки в соціальних мережах, та канали комунікації, здобуті завдяки діяльності компанії, як-от вірусні відео, що розповсюджуються користувачами.

Висновки

Цифрові маркетингові стратегії поєднують сучасні цифрові інструменти з класичними маркетинговими підходами, оскільки розробка цифрового маркетингового комплексу вимагає трансформації основних компонентів (продукт, ціна, просування, розповсюдження) у цифровому представництві, щоб ефективно досягати цільової аудиторії. Компоненти цифрового маркетингу включають контент, такий як блог-пости, статті, публікації, дослідження, електронні книги, копії сторінок продажів, електронні розсилки, кампанії в соціальних мережах та SEO, дизайн, що охоплює фотографії, зображення, інфографіку, діаграми та відео, а також статистику, яка містить аналітику, ключові показники ефективності, цілі та завдання, канали конверсії та довічну цінність клієнта (LTV) [13].

Успішний цифровий маркетинг вимагає комплексного підходу до формування маркетингової стратегії у цифровому середовищі, що включає збір та аналіз базових даних, таких як параметри цільової аудиторії та характеристики продукту, для вибору найефективніших каналів та інструментів для досягнення цільової аудиторії. Переваги цифрового маркетингу включають широке охоплення, орієнтацію на онлайн та офлайн споживачів, які використовують планшети, мобільні телефони, ігри та додатки, детальний збір даних через аналітичні системи, що фіксують майже всі дії користувачів у цифровому середовищі, дозволяючи робити точні висновки про ефективність різних каналів просування та створювати точний портрет покупця, а також гнучкий підхід, що дозволяє залучати офлайн-аудиторію до онлайн-ринку та навпаки, використовуючи інструменти, такі як QR-коди на листівках або електронні розсилки для запрошення підписників на офлайн заходи.

Як висновок, цифровий маркетинг може включати: контент, який охоплює публікації у блогах, статті, дослідження, електронні книги, електронні розсилки та SEO, дизайн, що включає фото та зображення для контенту, інфографіку, діаграми та відео, а також статистику, яка містить аналітику, ключові показники ефективності, цілі та завдання, канали конверсії та довічну цінність клієнта.

З огляду на результати досліджень і досвід сучасних підприємств, можна стверджувати, що ефективність цифрових технологій досяжна за умови комплексного підходу до формування маркетингової стратегії для представлення бізнесу в цифровому середовищі, що дозволяє максимально використовувати переваги цифрового маркетингу для досягнення бізнес-цілей.

Список джерел:

1. Технології цифрового маркетингу : підручник / Т. М. Янковець. – Київ : Держ. торг.-екон. ун-т, 2024. – 260 с. ISBN 978-966-918-105-3
2. Штуль В.П. Сучасні цифрові технології в маркетингу <https://ir.kneu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/b3e71309-1f41-4f98-9377-bb6fbad321d6/content>Король С. Діджиталізація економіки як фактор професійного розвитку. *«Modern Economics»*. Випуск №18. 2019. С. 67-73. URL: <http://217.77.213.157:8080/jspui/bitstream/123456789/6619/1/korol.pdf>. (дата звернення: 06.08.2024).
3. Покатаєва (Мащенко) О.В. Інноваційний вектор модернізації національної економіки: проблеми і ресурси. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2013. № 3 (72). С. 28–32.

4. Цифровий маркетинг — модель маркетингу XXI сторіччя: монографія / авт.кол.: М.А. Окландер, О.І. Яшкіна та ін.; за ред. д.е.н. проф. М.А. Окландера. — Одеса: Астропринт, 2017. — 292 с
5. Karpenko, N.V., Ivannikova, M.M. (2020), “The influence of the consumer’s type – physical or digital – on their behavioral characteristics”, *Ekonomichnyy visnyk Derzhavnoho vyshchoho navchal'noho zakladu «Ukrayins'kyu khimiko-tekhnologichnyu universytet»*, Vol. 2(20), pp. 113–118. ISSN 2415-3974..
6. Спеціалізоване агентство контент-маркетингу [Електронний ресурс] // Content Marketing. — Режим доступу: <http://contentmarketing.com.ua/tsifroviy-marketing-10-golovnihproblem>.
7. Храбатин О. І. Маркетинг : навчальний посібник / Храбатин О. І., Яворська Л. В. ; за наук. ред. О. А. Тимчик. – К. : Видавництво, 2014. – 284 с.
8. Романенко Л. Ф. Цифровий маркетинг: сутність та тенденції розвитку / Л. Ф. Романенко // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2019. – Т. 23. – С. 80–84.
9. Тренди didital-маркетинга на 2018-й [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.imena.ua/blog/digital-marketing-trends-2018>.
10. Данилюк Т. І. Формування системи управління маркетингом на підприємствах сфери послуг для організації маркетингових досліджень [Електронний ресурс] / Т. І. Данилюк. – Режим доступу: <https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/4754/3/posluga.pdf>
11. Головчук Ю. О. Цифровий маркетинг як інноваційний інструмент комунікацій / Ю. О. Головчук, Ю. В. Мельник, М. В. Козуб // *Економіка і суспільство*. – 2018. – Вип. 19. – С. 337–341.
12. Головчук Ю. О. Цифровий маркетинг як інноваційний інструмент комунікацій / Ю. О. Головчук, Ю. В. Мельник, М. В. Козуб // *Економіка і суспільство*. – 2018.
13. Карпіщенко О.О. Цифровий маркетинг як інноваційний інструмент комунікацій / О.О. Карпіщенко, Ю.Е. Логінова // Електронний архів Сумського державного університету [Електронний ресурс]– Режим доступу: <http://essuir.sumdu.edu.ua>. (дата звернення: 10.12.2024)
14. Husam, R., Naser, S.S.A., El Talla, S.A., Al Shobaki, M.J. (2018), “Information Technology Role in Determining Communication Style Prevalent Among Al-Azhar University Administrative Staff”, *International Journal of Information Technology and Electrical Engineering*, Vol. 7(4), pp. 21–43.
15. Douglas Karr. 10 Modern Technologies That Are Enhancing Digital Marketing. 2019. URL: <https://martech.zone/modern-technologies-impacting-digital-marketing/> (дата звернення: 10.08.2024)
16. World Investment Report 2017: Investment and the digital economy — [Електронний ресурс] — Режим доступу: [//www.un.org/en/publication/wdr2017](http://www.un.org/en/publication/wdr2017) (дата звернення: 10.08.2024)